

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y TRABAJADORES DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EL ESTADO ZULIA, VENEZUELA

EVALUATION OF THE SATISFACTION OF USERS AND WORKERS OF CLINICAL LABORATORIES IN THE STATE ZULIA, VENEZUELA

TANIA MOLERO PAREDES¹, MARIANA ZAMBRANO MORALES¹, SOLBELLYS CRUZ MORÁN¹, KENIA GONZÁLEZ SUÁREZ¹, AMELIA PANUNZIO RODRÍGUEZ², CÉSAR MONTOYA MEDERO³, JESÚS SÁNCHEZ⁴

Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Bioanálisis, ¹Departamento de Química, Cátedra de Bioquímica Clínica, ²Departamento de Salud Pública y Social, Maracaibo, Venezuela, ³Instituto Universitario de Maracaibo, Departamento Paquetes Informáticos Aplicados a la Administración, Venezuela, ⁴Universidad Nacional Experimental Politécnica de Maracaibo, Departamento de Proyectos Socio Tecnológicos y Paquetes Informáticos Aplicados a la Administración, Extensión El Moján, Venezuela
E-mail: tmolero@gmail.com / tmp1509@hotmail.com

RESUMEN

La calidad de los servicios en el sector salud es la clave del éxito para la gerencia de procesos. El objetivo de la presente investigación fue realizar una propuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios a través de un estudio de regresión múltiple, aplicado a laboratorios clínicos del estado Zulia, Venezuela. El estudio fue descriptivo y transversal. La muestra la conformaron 160 empleados y 995 pacientes de consulta externa que asistieron a los laboratorios de hospitales públicos de atención tipo III y IV. Los resultados mostraron que hubo diferencias significativas ($p < 0,05$) en cuanto al grado de satisfacción con relación al personal y las dimensiones de la calidad consideradas en este análisis; con excepción en los aspectos contemplados en la dimensión relaciones interpersonales ($F = 1,77$; $p > 0,05$). Valorando la satisfacción de los pacientes, se observó que existen diferencias altamente significativas entre las dimensiones estudiadas y la satisfacción ($p < 0,01$). En este estudio, se realizó un análisis de regresión múltiple, donde se pudo inferir que las dimensiones de la calidad directamente relacionadas con el personal que predicen la satisfacción de los pacientes fueron condiciones ambientales de trabajo y conformidad con la gestión. Se propone una ecuación como indicador de evaluación de la satisfacción de usuarios; aspecto indispensable dentro de un programa de gestión de calidad. Este nuevo aporte facilitaría el progreso de las instituciones con políticas claras de atención oportuna y humanizada, orientadas a la satisfacción del usuario, enfocado todo al cumplimiento de estrategias según la normativa internacional.

PALABRAS CLAVE: Pacientes, empleados, regresión múltiple.

ABSTRACT

The quality of services in the health sector is the key to success for process management. The objective of the present research was to make a proposal to evaluate user satisfaction through a multiple regression study, applied to clinical laboratories of Zulia State, Venezuela. The study was descriptive and transversal. The sample was made up of 160 employees and 995 external consultation patients who attended the laboratories of public hospitals type III and IV. The results showed that there were significant differences ($p < 0.05$) in the degree of satisfaction in relation to the personnel, and the dimensions of quality considered in this analysis; with the exception of aspects related to interpersonal relationships ($F = 1.77$, $p > 0.05$). Assessing patients' satisfaction, it was observed that there were highly significant differences for dimensions and satisfaction ($p < 0.01$). In this study, a multiple regression analysis was performed, in which it was possible to infer that the dimensions of quality directly related to the personnel that predict the satisfaction of the patients were working environmental conditions and conformity with the management. An equation is proposed as an indicator of user's satisfaction evaluation, an essential aspect of a quality management program. This new contribution would facilitate the progress of institutions with clear policies of timely and humanized attention, aimed at user's satisfaction, focused on compliance with strategies according to international standards.

KEY WORDS: Patients, employees, multiple regressions.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, a nivel mundial, las instituciones del sector salud enfrentan un gran reto, brindar calidad del servicio en medio de ambientes altamente competitivos. Es por ello que resulta primordial crear programas de medición y mejora continua que permitan gerenciar los diferentes procesos a fin de alcanzar niveles de excelencia.

Esto constituye el enfoque integral que toda organización debe manejar, pues la calidad es catalogada como una estrategia de desarrollo y fortalecimiento institucional (Soyhan *et al.* 2014).

Hablar de calidad de servicios en salud implica concepciones amplias, sobre todo porque el servicio lo dan y lo reciben personas;

conllevando a que este aspecto se perciba de una forma mucho más subjetiva. Al respecto, Ambrosetti (2007) destaca que, lo más importante a considerar en el concepto de calidad en un programa asistencial es que debe ser lo suficientemente concreto como para permitir que las evaluaciones que se hagan del desempeño midan la calidad en términos claramente cuantificables ofreciendo validez y reproducibilidad.

En consecuencia, para lograr los objetivos de excelencia y calidad, resulta imperante conocer de manera sistemática la opinión de los usuarios. Este aspecto o la medición de la satisfacción del usuario, ha venido cobrando mayor atención en salud pública y es considerado desde hace poco más de una década uno de los ejes o elementos claves de evaluación de servicios de salud (Pascual *et al.* 2004).

La participación de los usuarios en los programas de garantía y mejora de la calidad de la atención es cada vez más importante, no sólo porque son la principal razón de ser del servicio, sino también porque hay que dar respuestas a las demandas de aquellos, quienes cada día se vuelven más informados y exigentes. Al respecto, las normas ISO 9001 en sus "Principios de Gestión de la Calidad", en el capítulo 8, referido a Medición, Análisis y Mejora establece que una organización depende de sus clientes y por lo tanto, debe evaluar y satisfacer sus necesidades actuales y futuras, procurando siempre superar sus expectativas a través de una evaluación sistemática de los insumos y desempeños (ISO 2015).

En este orden de ideas, dentro de las instituciones donde se brindan servicios de salud, el laboratorio clínico debe contemplar dentro de su sistema de gestión de calidad, la aplicación de métodos que permitan conocer las expectativas de los usuarios y evaluar su grado de satisfacción. Dentro de los usuarios externos se consideran a los pacientes como los principales por ser a quienes está dirigido el servicio; y de igual manera se identifica también al personal médico, de enfermería y el proveedor de materiales y equipos que hacen posible el desempeño técnico del servicio, entre otros. El concepto de usuario interno es empleado para significar al personal del laboratorio que utiliza el producto de cada etapa del proceso que se esté estudiando (OPS 2009).

En los actuales momentos, en Venezuela, la premisa para las instituciones del sector salud y su personal debe ser brindar adecuada atención a la comunidad en medio de búsquedas y

estrategias efectivas que permitan obtener la mejor forma de crear y evaluar los procesos de mejora continua de la calidad. Desde este punto de vista, tanto los pacientes como los trabajadores estarán más satisfechos. Al hacer esta distinción, la filosofía de la calidad en el servicio confiere a todos los empleados un mayor compromiso para realizar mejor su labor y prestar un servicio de calidad lo cual repercute en mayores beneficios a la comunidad, a los pacientes y a las mismas instituciones.

Dada la importancia fundamental que tiene la participación de los usuarios para evaluar la gestión de la calidad de una institución de atención médica como los laboratorios clínicos se presenta este estudio, el cual tiene como objetivo principal evaluar la satisfacción de los usuarios mediante la propuesta de un indicador de medición obtenido a través de la aplicación de un estudio de regresión múltiple; el cual proporciona herramientas que permitan valorar la calidad del servicio, mejorar la prospectiva en salud y tomar decisiones que permitirán llegar a una situación deseada y una mayor capacidad de respuesta ante los cambios del entorno social.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo descriptiva y transversal, y de diseño no experimental, pues las variables se midieron una sola vez en el tiempo del estudio, sin manipularlas deliberadamente. La población de interés estuvo conformada por pacientes de consulta externa y empleados de los laboratorios de planta de seis hospitales de atención pública tipo III y IV ubicados en el área metropolitana del estado Zulia, entre mayo y junio de 2016, las cuales cubren un área de influencia de tres millones de habitantes. Para el muestreo, con relación a los pacientes, se consideró una media mensual y se aplicó la fórmula de Sierra (2006) para poblaciones finitas, encuestándose un total de 995 pacientes. Con relación al personal, se entrevistó a todo profesional de Bioanálisis, y personal técnico que labora en los laboratorios clínicos de planta de los centros hospitalarios, sumando 160 empleados.

En este estudio, se emplearon dos instrumentos previamente validados dirigidos a medir el grado de satisfacción de los usuarios: pacientes de consulta externa y personal de laboratorio. Cada instrumento contiene una serie de afirmaciones que fueron contestadas según las alternativas propuestas. Estas a su vez tienen una escala de valoración tipo Likert con numerales del 1 al 5 para medir la respuesta de los usuarios encuestados. La alternativa 1 denota total

desacuerdo con la afirmación planteada y la 5 denota estar en total acuerdo. Para el manejo de los datos, se obtuvo un promedio para cada pregunta formulada. En caso de que el puntaje promedio de la pregunta realizada a la totalidad de la muestra es mayor a 3 en la escala de Likert; se denotará acuerdo o satisfacción; y si el puntaje promedio de la pregunta es menor a 3 se interpretará como desacuerdo o insatisfacción (Tarco *et al.* 2003).

Las dimensiones o aspectos de la calidad que fueron considerados en los instrumentos de medición, en el caso de empleados fueron aquellos relacionadas con la satisfacción laboral, a saber: incentivos y motivación, suministro de productos y reactivos, conformidad con la gestión (conocimiento de la misión, visión, existencia de documentación y registro, cursos de capacitación, trabajo en equipo), relaciones interpersonales, participación en actividades científicas y/o comunitarias y condiciones ambientales de trabajo, tales como la dotación de elementos tangibles y seguridad (Fernández y Mazziota 2005).

En cuanto al instrumento de medición dirigido a pacientes, las áreas o dimensiones de la calidad, estimadas, fueron aquellas relacionadas a la calidad de atención del paciente en recepción, toma de muestra y entrega de resultados: accesibilidad, elementos tangibles, capacidad de respuesta, competencia profesional y seguridad, resultados del análisis de propuestas realizadas por otros autores (Zeithaml *et al.* 1988, Villegas y Díaz 2003, Molero *et al.* 2010).

La validación del instrumento se llevó a cabo mediante tres procedimientos complementarios. La validez del contenido es la correspondencia del instrumento con su contexto teórico (Chávez 2008). Se efectuó a través de la consulta a cinco expertos quienes juzgaron los enunciados. La confiabilidad o consistencia interna del instrumento se empleó el coeficiente alfa de Cronbach realizando una prueba piloto. Para el cuestionario dirigido a pacientes el coeficiente fue de 0,8856; y el dirigido a empleados fue de 0,8269; por lo que lo que los ubica con muy buena calificación al valorarse su consistencia interna o confiabilidad. Para la validez de constructo se empleó el análisis multifactorial, con método de extracción de componentes principales y rotación Varimax con Kaiser. Esta herramienta estadística permitió asegurar la confiabilidad de medición del instrumento con el tiempo (Pérez 2008).

Para el análisis de la información obtenida de las encuestas, se utilizó el programa estadístico SSPS21. Con la finalidad de analizar el grado de satisfacción de los pacientes y del personal con relación a las dimensiones de la calidad de gestión, se efectuó el análisis de varianza (ANOVA). En los casos donde se observó significancia ($p < 0,05$) para analizar con detalle cuales factores dentro esas dimensiones afectan el grado de satisfacción de los usuarios, se aplicó la prueba de múltiples rangos de Tukey. Una vez cumplido con todos los presupuestos requeridos, para establecer una relación de causalidad entre las dimensiones que explican significativamente la calidad del servicio, se aplicó el análisis de regresión múltiple.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el propósito de analizar las dimensiones de la calidad que determinan el grado de satisfacción del personal, se realizó el estudio comparativo empleando el análisis de la varianza. La Tabla 1 refleja el nivel de satisfacción de los empleados de los diferentes centros hospitalarios. Al respecto, se encontraron diferencias significativas en cuanto al grado de satisfacción y las dimensiones de la calidad; con excepción en los aspectos contemplados en la dimensión relaciones interpersonales, dado que es la única cuyo valor de $F = 1,77$ no es significativo a un p con valor mayor a 0,05.

Considerando las medias globales de cada dimensión de la calidad valorada en el presente estudio, se observaron diferencias del grado de satisfacción entre sí. En la Figura 1 se observa que esta diferencia altamente significativa se debe a que el valor de $F = 65,140$ es significativo a un valor de significancia menor a 0,01.

En la misma figura, se puede observar que la dimensión mejor posicionada son las relaciones interpersonales (RI) con un puntaje de 4,359. Le sigue la dotación de productos y reactivos (DPS) cuyo promedio fue de 3,919. Le siguen conformidad con la gestión (CG), condiciones ambientales de trabajo (CAT), condiciones de seguridad (CS) las cuales, sin diferenciarse entre sí y con medias entre 3,430-3,226; se posicionan en penúltimo lugar. Las dimensiones con menor ponderación fueron las relacionadas con el grado de satisfacción y se corresponden a los incentivos y motivación (IM) y a la participación en proyectos de investigación y comunitarios (PCC) los cuales muestran una media de 2,931.

Tabla 1. Relación satisfacción del personal y sus dimensiones (ANOVA).

Dimensiones		Suma de Cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig
Incentivos y motivación	Inter-grupos	9,990	5	1,998	6,546	0,000
	Intra grupos	47,000	154	0,305		
	Total	56,990	159			
Dotación de productos y servicios	Inter-grupos	11,127	5	2,225	2,417	0,038
	Intra grupos	151,793	154	0,979		
	Total	152,944	159			
Conformidad con la gestión	Inter-grupos	22,202	5	4,440	7,889	0,000
	Intra grupos	102,559	154	0,662		
	Total	108,885	159			
Relaciones interpersonales	Inter-grupos	3,869	5	0,774	1,773	0,122
	Intra grupos	67,218	154	0,436		
	Total	71,086	159			
Participación en actividades científicas y comunitarias	Inter-grupos	13,844	5	2,769	3,827	0,003
	Intra grupos	111,400	154	0,723		
	Total	125,244	159			
Condiciones ambientales de trabajo/tangibles	Inter-grupos	19,898	5	3,980	5,652	0,000
	Intra grupos	127,086	154	0,820		
	Total	128,333	159			
Condiciones de seguridad	Inter-grupos	17,805	5	3,561	6,307	0,000
	Intra grupos	86,994	154	0,663		
	Total	104,749	159			

Figura 1. ANOVA y prueba de múltiples rangos de Tukey para las diferencias de la dimensiones de la satisfacción del personal.

Otros autores reportan aspectos relacionados con la satisfacción laboral. Al respecto, Valencia (2014) indicó niveles deficientes en las dimensiones de la calidad evaluadas observando un porcentaje de satisfacción deteriorado estimado en 49,70%. Las dimensiones valoradas fueron elementos tangibles, comunicación y relaciones interpersonales, gestión (supervisión), desarrollo y entrenamiento del personal y beneficios sociales. Concluye el autor que se hace imperante tomar medidas a corto plazo para optimizar la satisfacción laboral, creando un ambiente de trabajo saludable donde todos los

empleados se sientan comprometidos y el trabajo en equipo esté ligado hacia el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Manolitzasv *et al.* (2014) destacan que los usuarios internos manifiestan estar satisfechos con las relaciones interpersonales en su trabajo y las causas de insatisfacción son las relacionadas con la dotación de recursos y medios, salarios y beneficios similares y los vinculados con la gestión de calidad, aspectos éstos que afectan notablemente el desempeño del personal.

Carballo (2013) describe que hay poco personal en el servicio del laboratorio, teniendo influencia directa en la atención del paciente, aumento de los tiempos de espera afectando la calidad del servicio brindado, lo que repercute en la satisfacción de los usuarios del servicio. Señala además instalaciones inadecuadas que garanticen buen funcionamiento.

Considerando la medición de la satisfacción de los pacientes y su relación con las dimensiones de la calidad propuestas, en la Tabla 2 se puede observar que en todas las dimensiones estudiadas el valor de p es menor 0,01; con lo que se concluye que entre los pacientes de los diferentes hospitales existen diferencias altamente significativas para las dimensiones y la satisfacción.

A continuación se muestra el análisis en procura de comparar las medias globales de las dimensiones con la satisfacción. En la Figura 2, se puede observar el valor $F = 34,67$ resultante del ANOVA, es significativo a un valor de p menor a 0,01; en consecuencia existen diferencias altamente significativas entre las medias de las dimensiones de la satisfacción notándose diferencia entre las barras. La competencia profesional es el aspecto mejor ponderado (4,25), seguido de la accesibilidad y la confianza con el servicio prestado cuyas medias son de 4,12 y 4,11. Estas determinan su ubicación superior a elementos tangibles cuya media de 4,02 quien a su vez, se posiciona significativamente arriba de la capacidad de respuesta, la cual esta ponderada con una media de 3,90.

Tabla 2. Relación del hospital con la satisfacción de los pacientes y sus dimensiones (ANOVA).

Dimensiones		Suma de Cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig
Accesibilidad	Inter-grupos	113,986	5	22,779	50,681	0,000
	Intra grupos	444,518	989	0,449		
	Total	558,414	994			
Elementos tangibles	Inter-grupos	98,762	5	19,752	50,189	0,000
	Intra grupos	389,231	989	0,394		
	Total	487,993	994			
Competencia profesional	Inter-grupos	45,206	5	9,041	31,131	0,000
	Intra grupos	287,230	989	0,290		
	Total	332,437	994			
Capacidad de respuesta	Inter-grupos	43,904	5	8,781	24,165	0,000
	Intra grupos	359,375	989	0,363		
	Total	403,280	994			
Confianza en el servicio prestado	Inter-grupos	55,280	5	11,056	19,522	0,000
	Intra grupos	560,113	989	0,566		
	Total	615,393	994			
Satisfacción del paciente	Inter-grupos	59,678	5	11,936	58,925	0,000
	Intra grupos	200,330	989	0,203		
	Total	260,008	994			

Figura 2. ANOVA y prueba de múltiples rangos de Tukey para las diferencias de la dimensiones de la satisfacción del paciente.

Los aportes realizados por diferentes estudios sobre el grado de satisfacción del paciente con relación al servicio son similares a los del presente estudio. Al respecto, Rojas (2014) demuestra que al existir capacitación y entrenamiento del personal los pacientes muestran altos niveles de satisfacción; en especial con respecto al trato recibido (accesibilidad), a sus habilidades técnicas propias del procedimiento (uso de elementos protección personal, manejo de seguro de los insumos) y en la oportuna entrega de resultados.

Otros autores han manifestado insatisfacción por parte de los pacientes al relacionarse con la dimensión accesibilidad, específicamente al tiempo de espera del paciente para ser atendido en recepción. Este aspecto es reportado como una de las debilidades más frecuentes al evaluar la calidad del servicio de atención médica y de laboratorio (Amaro 2005, Etcheverry *et al.* 2005, Seclen y Darras 2005, Álvarez *et al.* 2006, Wagar *et al.* 2006, Guzmán *et al.* 2011).

Otra dimensión que frecuentemente reportan los estudios encontrados es la correspondiente a elementos tangibles, específicamente a la sala de espera, en donde manifiestan limitadas condiciones de ambientación y comodidad, referida esta última a la dotación escasa de sillas de espera (Amaro 2005, Seclen y Darras 2005, Álvarez *et al.* 2006, Wagar *et al.* 2006).

Finalmente, producto del análisis comparativo obtenido de los resultados de los

instrumentos de medición, considerando las medias de las respuestas a las preguntas que correspondían a cada dimensión y empleando el análisis de varianza, se valoró la satisfacción de los usuarios considerados en la presente investigación y su relación con las dimensiones de la calidad; y cumplidos los supuestos para aplicar regresión, se busca valorar si existe relación de causalidad entre las dimensiones de la calidad relacionadas con el personal que puedan predecir la satisfacción del paciente. Se efectuó entonces, la regresión múltiple paso a paso como se muestra en las tablas 3, 4 y 5.

La Tabla 3 señala que es posible construir con esta información dos modelos de regresión y relación de causalidad. Se muestra que el mejor es el número 2, el cual posee un coeficiente de correlación (R) igual 0,296; mayor a 0,25 considerado aceptable para las condiciones no experimentales de este estudio (Hernández *et al.* 2006).

La Tabla 4 señala que ambos modelos son significativos, es decir que son adecuados para predecir la satisfacción del paciente a partir de las dimensiones de la satisfacción del personal.

La Tabla 5 muestra que las dimensiones de la satisfacción del personal capaces de predecir la satisfacción del paciente son las Condiciones Ambientales del Trabajo y la Conformidad con la Gestión, ambas significativas ($p < 0,05$) a la prueba *t*.

Tabla 3. Resumen del modelo de correlación.

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado corregida	Error típico de la estimación
1	0,247 ^a	0,061	0,055	0,23052
2	0,296 ^b	0,076	0,076	0,22798

a. Variables predictoras: (Constante), Condiciones Ambientales de Trabajo

b. Variables predictoras: (Constante), Condiciones Ambientales de Trabajo
Conformidad con la Gestión

Tabla 4. Significancia del modelo de correlación (ANOVA^c).

Modelo	Suma de Cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1 Regresión	0,547	1	0,547	10,292	0,002 ^a
Residual	8,396	158	0,053		
Total	8,943	159			
2 Regresión	0,783	2	0,391	7,531	0,001 ^b
Residual	8,160	157	0,052		
Total	8,943	159			

a. Variables predictoras: (Constante), Condiciones ambientales de trabajo

b. Variables predictoras: (Constante), Condiciones ambientales de trabajo,
Conformidad con la Gestión

c. Variable dependiente: Satisfacción paciente

Tabla 5. Variables Incluidas en el modelo de correlación (Coeficientes^a).

Modelo	Coeficientes no estandarizados		Coeficientes tipificados	t	Sig.
	B	Error típ.	Beta		
1 (Constante)	4,287	0,070		61,037	0,000
Condiciones ambientales de trabajo	-0,065	0,020	-0,247	-3,208	0,002
2 (Constante)	4,173	0,088		47,551	0,000
Condiciones ambientales de trabajo	-0,083	0,022	-0,314	-3,810	0,000
Conformidad con la gestión	0,050	0,024	0,176	2,130	0,035

a. Variable dependiente: Satisfacción Paciente

Como aporte pionero de esta investigación, de la información contenida en la Tabla 5, se formula una ecuación que permite valorar a la satisfacción del paciente en función de las dimensiones de la calidad relacionadas con la satisfacción del personal y podría aplicarse en los programas de evaluación de la calidad. El conocimiento y la comprensión del nivel de satisfacción del usuario interno es de vital importancia dentro de la calidad de gestión de una institución, ya que es fundamental al evaluar los temas de comportamiento organizacional, cultura de calidad y relaciones interpersonales.

Los resultados de este análisis de regresión muestran que toda gerencia de laboratorio debería tener muy en cuenta en el personal las dimensiones: conformidad de la gestión y condiciones ambientales de trabajo, influyentes en la valoración de la satisfacción del paciente. El coeficiente de correlación 0,296 del modelo número 2, traduce en términos de porcentaje, que estas dos dimensiones del personal explican al menos el 30% del grado de satisfacción del paciente.

Esta ecuación, producto del análisis de regresión, se propone como un indicador de calidad de gestión desde la perspectiva de los usuarios. Aplicando periódicamente el instrumento de satisfacción dirigido al personal, permite evaluar a la vez el grado de satisfacción de los pacientes que acuden a estos centros hospitalarios. Las constantes y valores que conforman dicha ecuación resultan del análisis de la Tabla 5, modelo 2, que como se mencionó explica mejor la relación de causalidad.

Ecuación:

$$\text{Satisfacción del paciente} = 4,173 + 0,05 \otimes \\ \text{Conformidad de gestión} - 0,083 \otimes \\ \text{Condiciones ambientales de trabajo}$$

Resulta de vital importancia para toda

gerencia del sector salud la evaluación continua de la calidad del servicio prestado. Todo programa realizado para esos fines debe contar con indicadores de gestión que permitan su vigilancia continua. Al respecto, Plebani *et al.* (2014) afirman que los indicadores de calidad representan uno de los requisitos fundamentales de la norma 15189, documento que reconoce la necesidad de asegurar la calidad en todos los aspectos del proceso, incluyendo las tres fases: pre-analítica, analítica y post-analítica.

Guzmán *et al.* (2011) destacan que la incorporación de indicadores de calidad para la evaluación de procesos críticos dentro del laboratorio, constituye indudablemente una oportunidad de identificar áreas por mejorar; siendo necesario llegar a consensos aplicables y útiles para los laboratorios clínicos y particularmente relevantes para el cuidado del paciente.

En los actuales momentos, la medición de la gestión a través de indicadores, representan una necesidad imperante al existir evidencias de debilidades de la calidad en los laboratorios de nuestras instituciones. En este aspecto, Molero *et al.* (2015), reportan aspectos de la calidad de gestión que afectan la satisfacción laboral: escasos incentivos y motivación, limitada dotación de productos y reactivos, poca participación en actividades de investigación y comunitarias, inconformidad con los aspectos de gestión (misión, visión, documentación, cursos) y deficientes condiciones de trabajo; atributos éstos que con una gestión efectiva de los recursos humanos y económicos pueden ser mejorados o superados.

CONCLUSIONES

Se identificaron las dimensiones de la calidad determinantes de satisfacción de los principales usuarios externos e internos en los laboratorios clínicos estudiados; generándose una propuesta

específica para el seguimiento y evaluación de la calidad de atención en salud.

Con la finalidad de analizar los factores de la calidad de gestión que determinan el grado de satisfacción del personal, se observó que la dimensión mejor posicionada son las relaciones interpersonales y las dimensiones menor ponderadas corresponde a incentivos y la participación de proyectos de investigación y comunitarios.

En cuanto a las dimensiones de la calidad de atención relacionadas con la satisfacción del paciente, al comparar las medias totales de las dimensiones de la calidad se obtuvo que la mejor ponderada es la competencia profesional, y las menos valoradas fueron las condiciones ambientales (tangibles) y capacidad de respuesta.

Como resultado del análisis de regresión múltiple aplicado a este estudio se pudo inferir que las dimensiones de la calidad más directamente relacionadas con el personal que pueden afectar la satisfacción de los pacientes son las condiciones ambientales de trabajo y la conformidad con la gestión. Es por ello que se propone una ecuación modelo como indicador de evaluación del proceso, al aplicarse periódicamente el instrumento de medición. Este aporte permite contribuir al mejoramiento continuo de la calidad, enfocado todo a los usuarios que son la razón de ser de todo servicio que brinda atención en salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ÁLVAREZ J, GUALTEROS S, VALDERRAMA M. 2006. Factores que influyen en la calidad de la atención al cliente externo que utiliza los servicios ambulatorios y complementarios de la E.S.E Hospital San Rafael de Tunja, Colombia. Biblioteca Las Casas. 2(2). Tesis de Grado. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería. Disponible en <http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0122.php>. (Acceso 16.10.2017).
- AMARO B. 2005. Evaluación de la calidad de la atención al usuario externo del laboratorio clínico de los hospitales del IMSS en Aguascalientes. Universidad Autónoma de Aguascalientes Instituto Mexicano del Seguro Social. Disponible en línea en: <http://www.uaa.mx/investigacion/memoria/po-nencias/mesacb/doc/amarosaenz.doc>. (Acceso 22.07.2017).
- AMBROSETTI A. 2007. Diseño de un plan de la calidad para la instalación de establecimientos de salud ambulatoria - Nivel de Atención II. Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello, Postgrado en Gerencia de Proyectos [Trabajo Especial de Grado], pp. 191.
- CARBALLO N. 2013. Estudio de las condiciones laborales del laboratorio clínico, del área de salud de Montes de Oro durante el año 2011. San José, Costa Rica, Instituto Centroamericano de Administración Pública. Disponible en línea en: http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/TESIS/2013/carballo_salazar_nacy_2013_sa.pdf. (Acceso 15.08.2017).
- CHÁVEZ N. 2008. Introducción a la investigación educativa. Talleres de Artes Gráficas, Maracaibo, Venezuela, pp. 325.
- ETCHEVERRY G, MANCIOLA E, FERNÁNDEZ M. 2005. Propuesta metodológica para la determinación de necesidades de atención en el laboratorio de un hospital público. *Rev. Calidad Asistencial (RCA)*. 16: 390-396.
- FERNÁNDEZ C, MAZZIOTTA D. 2005. Gestión de calidad en el laboratorio clínico. Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (Colabiocli). Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina, pp. 556.
- GUZMÁN A, SÁNCHEZ T, DE LA BARRA R, MADRID A, QUIROGA T. 2011. Implementación de 9 indicadores de calidad en un laboratorio hospitalario. *Rev. Méd. Chile*. 139(2):205-214.
- HERNÁNDEZ R, FERNÁNDEZ C, BAPTISTA P. 2006. Metodología de la Investigación. Cuarta Edición, Editorial McGraw-Hill Interamericana, México DC, México, pp. 805.
- ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION). 2015. ISO 9001:Quality Management Systems. Disponible en línea en: www.iso.org/iso/iso_9000. (Acceso 13.09.2016).
- MANOLITZAS P, FORTSAS V, GRIGORODIS E, MATSATSINIS N. 2014. Internal customer satisfaction in health-care organizations: A multicriteria analysis approach. Greece. *Int. J. Publ. Adm.* 37(10):646-654.
- MOLERO T, PANUNZIO A, CRUZ S, NUÑEZ M, ZAMBRANO M, PARRA I, SÁNCHEZ J. 2010.

- Gestión de la calidad de atención en laboratorios clínicos de hospitales públicos en Maracaibo, Venezuela. *Rev. Salud Pública Col.* 12(4):658-668.
- MOLERO T, ZAMBRANO M, CRUZ S, GÓMEZ M, PANUNZIO A, PARRA I, SÁNCHEZ J. 2015. Satisfacción laboral en el personal de laboratorios clínicos de atención pública del estado Zulia, Venezuela. *Saber.* 27(2):259-268.
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD) 2009. Curso de gestión de calidad para laboratorios. II edición. Módulo 1: Conceptos y normas de calidad. Módulo 10. Satisfacción del cliente-usuario. Washington DC, USA, pp.447.
- PASCUAL C, COLOMER M, BUSQUETS G, RAMÍREZ J, ALEIXANDRE, R. 2004. Conocer la satisfacción/insatisfacción del cliente como herramienta de mejora. Laboratorio Clínico Hospital Universitario de Girona. Sociedad Española de Dirección y Gestión de los laboratorios VIII Reunión Sediglac, Vigo. España, pp. 50.
- PLEBANI M, ASTION M, BARTH J, WENXIANG C, DE OLIVEIRA G, CÉSAR A, IBARZ M, AGNES M, PETINOS P, SCIACOVELLI L, SHCOLNIK W, SIMUNDIC S, ZORICA S. 2014. Harmonization of quality indicators in laboratory medicine. A preliminary consensus. *Clin. Chem. Lab. Med.* 52(7):951-958.
- PÉREZ H. 2008. Estadística para las Ciencias Sociales, del Comportamiento y de la Salud. Tercera Edición, Cengage Learning Editores S.A, México, pp. 729.
- ROJAS C. 2014. Análisis de la gestión en calidad del servicio domiciliario de toma y remisión de muestras de laboratorio clínico prestado por una IPS de Bogotá. Tesis de Grado. Especialización en Gerencia de la Calidad. Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Disponible en <http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/10950>. (Acceso 05.07.2016)
- SECLÉN J, DARRAS C. 2005. Satisfacción de usuarios de los servicios de salud: Factores sociodemográficos y de accesibilidad asociados. Perú 2000. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. *Rev. An. Fac. Med.* 66(2):127-141.
- SIERRA R. 2006. Técnicas de investigación social, teoría y ejercicio. Editorial Paraninfo, Madrid, España, pp. 714.
- SOYHAN N, NURAN I, AHMET S. 2014. Dimensioning the quality of health care services (Karabuk State Hospital Service Quality Dimensions as an Example of Measurement Application). *J. Bus.* 2(1):39-44.
- TARCO R, SACO S, PAREDES S, MARTÍNEZ C. 2003. Grado de satisfacción laboral del usuario interno en los establecimientos de salud de la red Quispicanchi-Acomayo-Cusco. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Perú. *Rev. Situa.* 12(23):36-43.
- VALENCIA E. 2014. Influencia de la satisfacción laboral en el desempeño del personal de los laboratorios Ecu-Americana. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Tesis de Grado. Maestría en Desarrollo de Talento Humano. Disponible en línea en: <http://hdl.handle.net/10644/4088> (Acceso 05.07.2016).
- VILLEGAS M, DÍAZ I. 2003. La calidad asistencial: concepto y medida. *Rev. Cepade.* Universidad de Sevilla. 29(5):50-58.
- WAGAR E, TAMASHIRO L, YASIN B, HILBORNE L, BRUCKNER D. 2006. Patient safety in the clinical laboratory: a longitudinal analysis of specimen indication errors. University of California, Los Angeles. *Arch. Path. Lab. Med.* 130(11):1662-1668.
- ZEITHAML V, PARASURAMAN A, BERRY L. 1988. SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *J. Retail.* 64(1):12-40.